

EFFECTIVIDAD DEL ÁCIDO HIALURÓNICO INYECTABLE EN EL MANEJO DEL SÍNDROME GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA: UNA PERSPECTIVA DESDE LA GINECOLOGÍA REGENERATIVA

EFFECTIVENESS OF INJECTABLE HYALURONIC ACID IN THE MANAGEMENT OF GENITOURINARY SYNDROME OF MENOPAUSE: A REGENERATIVE GYNECOLOGY PERSPECTIVE

¹Mayra Sierra Alfonso, ¹Yuli González Javier, ¹Luisa Valdez, ¹Janhisa Torres,
¹Joselyn Hernández, ^{1,2}Ajakaida Renaud.

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. Venezuela.

²Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: mayراسierra4706@gmail.com , Doi: 10.5281/zenodo.20678444

Recibido 07 diciembre 2025. Aprobado 05 febrero 2025

RESUMEN

El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) es una condición crónica vinculada al hipoestrogenismo que altera la estructura y función del tejido vulvovaginal. La evolución del concepto antes limitado al término "atrofia vulvovaginal", ha permitido un abordaje clínico integral e impulsado el interés en la ginecología regenerativa, especialmente para mujeres con contraindicaciones para terapias hormonales. Esta investigación documental, realizada bajo un enfoque sistematizado siguiendo las recomendaciones PRISMA, evaluó la efectividad del ácido hialurónico inyectable en mujeres posmenopáusicas. Se analizaron artículos publicados entre 2021 y 2025 en bases de datos biomédicas de alto impacto. Los resultados indican que el ácido hialurónico inyectable mejora significativamente los síntomas vulvovaginales y la función sexual, con efectos sostenidos hasta por 52 semanas tras una única sesión. Además, se reportó un perfil de seguridad favorable y un efecto potenciador al combinarse con otras terapias regenerativas. Se concluye que el ácido hialurónico inyectable representa una opción terapéutica no hormonal efectiva, segura y duradera para el manejo del SGM, consolidándose como una herramienta clave en la práctica ginecológica actual.

Palabras clave: Síndrome genitourinario de la menopausia, ácido hialurónico, ginecología regenerativa, posmenopausia, salud sexual.

ABSTRACT

The Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM) is a chronic condition linked to hypoestrogenism that alters the structure and function of vulvovaginal tissue. The conceptual evolution previously limited to the term "vulvovaginal atrophy", has enabled a comprehensive clinical approach and driven interest in regenerative gynecology, particularly for women with contraindications to hormonal therapies. This systematic review, conducted following PRISMA guidelines, evaluated the effectiveness of injectable hyaluronic acid in postmenopausal women from a regenerative gynecology perspective. Articles published between 2021 and 2025 in high-impact biomedical databases were analyzed. The results indicate that injectable hyaluronic acid significantly improves vulvovaginal symptoms and sexual function, with sustained effects for up to 52 weeks after a single session. Furthermore, a favorable safety profile and a potentiating (o *synergistic*) effect when combined with other regenerative therapies were reported. In conclusion, injectable hyaluronic acid represents an effective, safe, and durable non-hormonal therapeutic option for the management of GSM, establishing itself as a key tool in current gynecological practice.

Keywords: Genitourinary syndrome of menopause, hyaluronic acid, regenerative gynecology, postmenopause, sexual health.

INTRODUCCIÓN

Durante décadas, en el campo de la ginecología se han estudiado los cambios vulvovaginales asociados a la menopausia, justificando diversas alteraciones anatómicas derivadas del déficit estrogénico. En este contexto, las sociedades científicas internacionales en el año 2014, propusieron el término síndrome genitourinario de la menopausia (SGM), integrando síntomas genitales, sexuales y urinarios, y reconociéndolo como una condición crónica al hipoestrogenismo que impacta de manera significativa la calidad de vida de las mujeres posmenopáusicas ⁽¹⁾. Se estima que entre 50 y 70 % de las mujeres menopáusicas presentan algún grado de sintomatología relacionada con este síndrome ⁽²⁾.

El tratamiento estándar del SGM ha incluido el uso de estrógenos locales, los cuales han demostrado eficacia clínica ⁽³⁾. Sin embargo, la terapia con estrógenos no es una opción segura para todas las mujeres, particularmente aquellas con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama u otros tumores hormonosensibles ^(4,5); tampoco el uso de otros fármacos (lubricantes y humectantes) que sólo contribuyen al alivio sintomático temporal y no modifican los procesos de atrofia ni ayudan a la regeneración tisular ⁽²⁾.

Al respecto, la ginecología regenerativa ha impulsado varias opciones terapéuticas no hormonales, entre las cuales el ácido hialurónico inyectable ha emergido como una alternativa prometedora para reparar el alivio de los síntomas del SGM ⁽⁶⁾.

El ácido hialurónico inyectable es un glucosaminoglicano que se encuentra de manera natural en los tejidos conectivos de la matriz extracelular, donde exhibe una elevada capacidad de retención hídrica y desempeña un papel crucial en los procesos de hidratación tisular ⁽⁷⁾. Además, el ácido hialurónico inyectable interviene en los procesos de reparación y regeneración de la matriz extracelular ⁽⁶⁾.

Estas propiedades han motivado su uso en formulaciones inyectables para el manejo de la atrofia y síntomas del SGM que actúa como agente bioestimulador, promoviendo la hidratación profunda, la elasticidad tisular y la neoformación de colágeno ^(8,9). Diversos estudios han evaluado el uso del ácido hialurónico inyectable en mujeres posmenopáusicas con SGM, reportando mejoría

clínica de la sequedad vaginal, dispareunia y función sexual ^(9,10). Como han demostrado otros investigadores ⁽¹¹⁾, la función sexual se ve significativamente afectada tras la aplicación del ácido hialurónico inyectable. Estos resultados posicionan al ácido hialurónico inyectable como una alternativa terapéutica relevante, debido a sus propiedades higroscópicas, bioestimuladoras y regenerativas, favorecen la hidratación, la elasticidad y el trofismo del tejido vulvovaginal ^(8,9).

Por su elevada biocompatibilidad, su ausencia de inmunogenicidad y su capacidad para retener grandes cantidades de agua, se ha convertido en una molécula clave para algunos campos clínicos de la medicina como son: dermatología, reumatología, oftalmología y, más recientemente, la ginecología, quien ha centrado el tratamiento de la atrofia vulvovaginal y la sequedad vaginal, condiciones que afectan de modo importante la calidad de vida, durante la menopausia y posmenopausia ^(4,8,12).

En la literatura revisada, se han destacado aspectos coincidentes que demuestran que el ácido hialurónico inyectable constituye una alternativa a los tratamientos no hormonales para los signos de SGM ^(12,13). Además, su aplicación en forma de inyección garantiza la seguridad y la economía, convirtiéndolo en una opción eficaz para la reducción de los síntomas vulvovaginal. En consecuencia, ante el incremento de la solicitud de terapias eficaces, confiables y no hormonales, se considera una práctica terapéutica sumamente relevante dentro del campo de la ginecología regenerativa.

Como se ha mencionado anteriormente, la selección y el análisis de los estudios realizados en los últimos cinco años, se orientaron a la justificación de la efectividad del ácido hialurónico inyectable en el abordaje del SGM en mujeres posmenopáusicas.

Para ello, se han considerado las posiciones de los diversos investigadores, quienes han referido resultados clínicos de las mujeres afectadas con relación a la mejoría de los síntomas y calidad de vida. Se anticipa que los resultados obtenidos servirán para corroborar que el empleo del ácido hialurónico inyectable en el tratamiento del SGM constituye una alternativa emergente y eficaz para abordar dicha afección, debido a su compatibilidad con las mucosas y la reducida incidencia de efectos

secundarios adversos; motivos por los cuales se evaluó la efectividad del ácido hialurónico inyectable en mujeres posmenopáusicas desde las perspectivas de la ginecología regenerativa.

MÉTODO

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura siguiendo los lineamientos de la declaración PRISMA ⁽¹⁴⁾, con el fin de garantizar la transparencia, reproducibilidad y rigor metodológico en la identificación, selección y análisis de la evidencia clínica consultados. El estudio se estructuró a partir de los siguientes ejes temáticos definidos: Posmenopausia, síndrome genitourinario de la menopausia (SGM), ácido hialurónico inyectable que incluyó, los usos, mecanismo de acción, durabilidad de los resultados y la eficacia clínica como monoterapia.

Se consultaron bases de datos científicas como: Google Académico, PubMed, Elsevier, SciELO, elegidas por su realce en la divulgación de información científica en las áreas clínicas específicamente la ginecología y biomedicina regenerativa. Los artículos fueron excluidos y seleccionados según los criterios establecidos previamente por las investigadoras.

Criterios de Inclusión

- Artículos publicados entre 2021 y 2025 en idioma inglés y español
- Artículos clínicos y casos de estudio que evalúan el tratamiento con ácido hialurónico inyectable como intervención principal del SGM
- Población conformada por mujeres posmenopáusicas con SGM

Criterios de exclusión

- Artículos no correspondientes al periodo temporal seleccionado
- Artículos duplicados
- Artículos con datos incompletos o no evidenciables de modo científico la efectividad terapéutica del ácido hialurónico inyectable en el SGM.

En la siguiente Tabla 1 se sintetizó el proceso de selección mediante el método PRISMA desarrollado en cuatro fases: 1) Identificación de estudios relevantes en bases de datos biomédicas; 2) Cribado mediante eliminación de duplicados, revisión de títulos y resúmenes; 3) Elegibilidad mediante lectura de texto completo y; 4) Inclusión de los estudios que cumplieron los criterios

establecidos. La búsqueda se limitó a los artículos publicados según los criterios de inclusión y exclusión referidos desde un enfoque de la ginecología regenerativa.

Tabla 1. Proceso PRISMA de identificación y selección de artículos periodo 2021-2025

Fase PRISMA	Descripción	Nº
Identificación	Registros de artículos en bases de datos: Google Scholar, PubMed, SciELO, Elsevier identificadas.	95
	Artículos duplicados eliminados	30
Cribado	Registros tras eliminación de duplicados	65
	Registros excluidos por título y resumen	35
	Artículos evaluados a texto completo	30
Elegibilidad	Artículos excluidos por no cumplir criterios (razones):	24
	- Intervención exclusivamente hormonal	4
	- No uso de ácido hialurónico inyectable	14
	- Población no posmenopáusica	6
Inclusión	Estudios incluidos en la revisión final	6

Fuente: Elaborado por Sierra Alfonso, et al. 2026. Búsqueda y selección de artículos

Fuente: Elaborado por Sierra Alfonso, *et al.* 2026. Búsqueda y selección de artículos incluidos ⁽¹⁴⁾.

Para el procesamiento de la información, se organizó el acervo documental mediante un criterio cronológico descendente, lo que permitió identificar la evolución en la postura de los investigadores respecto a la efectividad del ácido hialurónico inyectable en el abordaje del SGM.

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión al corpus inicial, se seleccionaron seis artículos definitivos que constituyen la base de este análisis. La evaluación de estos documentos se realizó mediante una síntesis narrativa y un análisis temático de los hallazgos, integrando evidencia de diversos diseños de investigación publicados en un horizonte temporal de cinco años. Esta sistematización permite, a continuación, fundamentar las bases teóricas que sustentan el uso de este biopolímero en la medicina regenerativa ginecológica.

MARCO TEÓRICO

Las investigaciones seleccionadas que conforman la evidencia base de este estudio se sintetizan en la Tabla 2, donde se detallan las características metodológicas, autoría y cronología de las publicaciones.

Este compendio integra diversos diseños de investigación desarrollados en el último quinquenio, permitiendo contrastar las intervenciones, los

protocolos de evaluación y los resultados clínicos más relevantes en torno a la eficacia del ácido hialurónico inyectable como alternativa terapéutica en el manejo del SGM.

Tabla 2. Características de los estudios incluidos, coherente con el periodo 2021-2025

Año/Autor (s)	Título	Tipo de estudio	Intervención	Evaluación	Resultados relevantes
2021 ⁽¹⁶⁾	Injectable hyaluronic acid for vulvovaginal atrophy	Ensayo clínico	Acido hialurónico inyectable en mujeres menopáusicas y posmenopáusicas	Índice de Salud Vaginal (VHI), e Índice de Función Sexual Femenina (FSFI)	Mejoras del VHI y FSFI. Mejoría significativa en la lubricación y reducción del dolor (dispareunia).
2022 ⁽⁶⁾	Efficacy of intradermal hyaluronic acid plus polynucleotide sin vulvovaginal atrophy: a pilot study	Serie de casos	Acido hialurónico inyectable en mujeres posmenopáusicas,	Atrofia vulvovaginal Dispareunia	Los Índice de Salud Vaginal (VHI), Índice de Salud Vulvar (VuHI) e Índice de Función Sexual Femenina (FSFI) mostraron diferencias significativas. Se determinó disminución significativa de dispareunia. -No se observaron complicaciones ni efectos secundarios.
2023 ⁽¹⁶⁾	Injection Treatments for Vulvovaginal Atrophy of Menopause: A Systematic Review	Multicéntrico: Revisión sistemática	Terapias inyectables en mujeres con atrofia vulvovaginal de la menopausia	Síntomas de atrofia vulvovaginal en mujeres postmenopáusicas	Muestran evidencias favorables para Acido hialurónico limitada por heterogeneidad por lo que es necesario realizar más estudios en este campo.

Fuente: Diseño elaborado por Sierra Alfonso, *et al* (2026).

Año/Autor (s)	Título	Tipo de estudio	Intervención	Evaluación	Resultados relevantes
2024 ⁽⁵⁾	Randomized, pilot trial comparing vaginal hyaluronic acid to vaginal estrogen for the treatment of genitourinary syndrome of menopause	Ensayo piloto aleatorizado	Acido hialurónico vaginal vs estrógeno tópico en mujeres posmenopáusicas	Evaluación del FSFI, el índice de síntomas vaginales (VSI), la escala visual analógica (EVA) para dispareunia, picazón vaginal y sequedad vaginal, y el pH vaginal	Se observó una mejoría en ambos grupos de tratamiento en los VSI después de 12 semanas. Y en la puntuación total FSFI. Y el pH vaginal mejoraron con el tiempo. (2,18)
2025 ⁽⁷⁾	Inyección de ácido hialurónico para el tratamiento de los síntomas de atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas: un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo de 12 semanas.	Ensayo clínico aleatorizado	Acido hialurónico inyectable cruzado (una sesión) en mujeres posmenopáusicas con SGM	Sequedad vaginal, dispareunia, FSFI, VHI	-Reducción significativa de síntomas y mejora de la función sexual a 12 semanas -Mejoría significativa de síntomas y FSFI
2025 ⁽⁶⁾	Hyaluronic acid injection to treat symptoms of vulvovaginal atrophy and improve sexual function in postmenopausal women: A 52-week long-term follow-up	Estudio longitudinal, seguimiento	Acido hialurónico inyectable en mujeres posmenopáusicas con SGM	Evaluación de la FSFI, VHI, duración del efecto	Beneficios clínicos mantenidos hasta por 52 semanas tras la aplicación. Mejoría significativa en la lubricación y reducción del dolor (dispareunia).

El sustento teórico de esta investigación se estructura a partir de las categorías que se describen a continuación, las cuales permiten delimitar el alcance clínico y fisiopatológico del estudio. Las diferentes concepciones que se utilizaron en este estudio se enmarcan dentro de las categorías teóricas, que a continuación se describen.

La Posmenopausia

La posmenopausia es la etapa posterior a la menopausia; en promedio, esto ocurre alrededor de los 52 años y puede durar hasta el final de la vida. Aunque cada experiencia es distinta, existe un elemento común que marca el inicio de esta etapa: una drástica disminución de las hormonas sexuales, principalmente de los estrógenos y la progesterona. Este cambio no solo afecta al ciclo menstrual, que desaparece definitivamente, sino que tiene consecuencias importantes a nivel físico, emocional y metabólico ⁽¹⁷⁾.

La mayoría de los síntomas menopáusicos disminuyen durante esta etapa, algunos leves pueden persistir durante varios años. Estos síntomas persistentes se deben a niveles bajos de hormonas reproductivas, entre los que se mencionan: Sequedad vaginal y dolor durante las relaciones sexuales, depresión, baja libido, piel seca, incontinencia urinaria, atrofia vaginal, ardor, disuria y dispareunia, que se asocian con frecuencia a problemas epidérmicos en los genitales externos. ^(2,18)

Síndrome genitourinario de la menopausia (SGM)

El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) fue definido en 2013 por la International Society for the Study of Women's Sexual Health y la North American Menopause Society (NAMS) para sustituir el antiguo término "atrofia vulvovaginal" (AVV). Esta terminología describe el conjunto de signos y síntomas genitourinarios asociados al hipoestrogenismo. El concepto de SGM subraya que la menopausia no afecta únicamente a los tejidos vaginales, sino que comprende un espectro de manifestaciones genitales, sexuales y urinarias crónicas y progresivas, este enfoque ha sido ampliamente discutido y criticado ⁽¹⁾.

Esta condición del SGM presenta una evolución crónica y progresiva; a pesar de las molestias y el notable deterioro de la calidad de vida que produce, afectando a un porcentaje significativo de

mujeres posmenopáusicas, se asocia comúnmente con sequedad vaginal, dispareunia, irritación, ardor y alteraciones urinarias, así como cambios en la flora vaginal y el pH ^(1,2, 19,20). La prevalencia del SGM se sitúa en torno al 50% según encuestas europeas en población posmenopáusica ⁽¹⁸⁾, y se ha validado que esta incidencia se incrementa de manera proporcional con la edad ⁽²⁰⁾.

En la actualidad, diversas modalidades terapéuticas han reportado resultados alentadores en el abordaje del SGM. Entre ellas, destaca el uso del ácido hialurónico inyectable como una alternativa no hormonal de alta eficacia.

Esta terapia no solo favorece la regeneración tisular mediante la bioestimulación de colágeno, sino que restaura la funcionalidad de la mucosa atrófica al optimizar su viscoelasticidad. En última instancia, esta intervención se traduce en una remisión sustancial de la sintomatología clínica, mejorando la calidad de vida y la salud integral de la mujer posmenopáusica.

Ácido hialurónico inyectable

Para comprender el impacto terapéutico del ácido hialurónico inyectable en el SGM, es importante analizar su naturaleza biológica. El ácido hialurónico es un glucosaminoglicano lineal no sulfatado, componente fundamental de la matriz extracelular en los tejidos conectivos presente de manera abundante ⁽⁶⁾. Debido a sus notables propiedades hidratantes y de retención hídrica; constituye una alternativa terapéutica efectiva, segura y duradera para el tratamiento del SGM, garantizando así la hidratación y turgencia de la lámina propia vaginal ⁽²¹⁾.

En contraste con las formulaciones tópicas, el ácido hialurónico inyectable es de alto peso molecular actúa de forma estructural. Al ser infiltrado en la submucosa, no solo reemplaza el volumen perdido por la atrofia, sino que desencadena una respuesta de mecanotransducción en los fibroblastos, estimulando la síntesis de colágeno tipo I y elastina.

En su vía inyectable, actúa como bioestimulador, promoviendo la hidratación profunda, la elasticidad del tejido y la reorganización de la matriz extracelular, lo que fundamenta su alto poder hidratante, siendo el principal componente del tejido conectivo ⁽⁷⁾.

Su mecanismo de acción se orienta como un regenerador de la mucosa que restaura la estructura y función del tejido vulvovaginal; lo que significa que no se ve, solo como un hidratante, si no como un regenerador de la mucosa que restaura la estructura y función del tejido vulvovaginal.

El uso del ácido hialurónico inyectable permite no solo aliviar los síntomas como: la sequedad vaginal y la dispareunia, factores que suelen comprometer seriamente el bienestar físico, emocional y sexual de las mujeres posmenopáusicas, sino también, restaurar la estructura y función del tejido vulvovaginal en una única sesión inyectable, también puede generar mejoría significativa de los síntomas del SGM y de la función sexual.

Los resultados clínicos en el tratamiento del SGM han sido alentadores, especialmente en lo que respecta a la mejoría de los síntomas y la calidad de vida de las mujeres afectadas, especialmente en aquellas que no pueden recibir tratamientos hormonales ^(7,9).

Las infiltraciones vulvovaginales con ácido hialurónico inyectable representan una opción terapéutica avanzada, especialmente en casos de síntomas severos. Esta técnica consiste en la inyección directa de sustancias bioactivas, en el tejido vulvovaginal, generalmente bajo anestesia local para minimizar el dolor durante el procedimiento; esta actividad regenerativa se ve reforzada por su capacidad para estimular la síntesis de colágeno, una proteína estructural esencial para mantener la integridad mecánica, la firmeza y la elasticidad de los tejidos vaginales específicamente en el SGM y dispareunia intensa ⁽²²⁾.

La durabilidad de la acción del ácido hialurónico inyectable lo posiciona como una opción terapéutica eficiente y de larga duración con efectos sostenidos hasta 52 semanas como se ha referido en investigaciones previas ^(7,9).

En este sentido, la ginecología regenerativa ha validado su uso no solo como monoterapia, sino también en protocolos combinados con tecnologías como el láser de erbio o el plasma rico en plaquetas (PRP). Estas sinergias potencian su acción y fomentan la bioestimulación y regeneración tisular, mejorando la

microvascularización para ofrecer resultados más integrales y personalizados.

Ginecología Regenerativa

La ginecología regenerativa integra principios de la medicina regenerativa y la cirugía reconstructiva para restaurar la funcionalidad y la histología de los tejidos genitourinarios femeninos.

Bajo esta perspectiva médica disruptiva, el objetivo trasciende la corrección estética para centrarse en un abordaje integral de diversas afecciones, desde la atrofia y la disfunción sexual hasta la incontinencia urinaria de esfuerzo, las alteraciones del suelo pélvico y el SGM; este enfoque busca optimizar la calidad de vida y la salud sexual de la mujer, ofreciendo alternativas eficaces y de resultados prolongados ^(23,24).

Este cambio de paradigma no solo responde a una evolución técnica, sino a una necesidad clínica creciente en América Latina, donde la búsqueda de terapias no hormonales ha impulsado su expansión ⁽²⁴⁾.

En este contexto, las terapias biológicas como el ácido hialurónico inyectable proponen una restauración funcional proactiva capaz de modificar el microambiente celular. Estudios clínicos fundamentados en estos nuevos enfoques demuestran que la infiltración de ácido hialurónico y el uso de derivados hemáticos promueven la neovascularización y la síntesis de colágeno tipo I y III en la lámina propia vaginal ⁽²³⁾.

La visión de la ginecología regenerativa con el uso del ácido hialurónico inyectable muestra una trascendencia que radica en que, la bioestimulación tisular persiste incluso después de que el material inyectado se ha reabsorbido. Esto establece una base sólida para la medicina de precisión en salud femenina, permitiendo la personalización del tratamiento mediante la combinación con tecnologías como el láser o el plasma rico en plaquetas (PRP).

De este modo, se alcanzan resultados histológicos superiores y sostenidos en patologías como el síndrome de laxitud vaginal, la vulvodinia y diversas disfunciones sexuales, consolidándose como la opción de elección para pacientes con contraindicaciones oncológicas o sistémicas al uso de estrógenos ⁽²³⁾.

Análisis de los resultados

Los resultados de la presente investigación se derivan de una rigurosa selección documental que inició con un registro total de 95 artículos identificados en diversas bases de datos.

Tras la depuración inicial, se eliminaron 30 duplicados, resultando en un corpus de 65 estudios para su revisión por título y resumen. De estos, se excluyeron 30 documentos adicionales por falta de pertinencia temática y 24 por no cumplir con los criterios de diseño, población objetivo o tipo de intervención (ausencia de ácido hialurónico inyectable). Finalmente, se seleccionaron seis artículos para la síntesis narrativa y el análisis temático (Tabla 2).

Los estudios incluidos, presentados en orden cronológico, comprenden una diversidad metodológica que incluye: tres ensayos clínicos, un estudio de seguimiento, una serie de casos y una revisión sistemática.

La población de estudio se centró en mujeres posmenopáusicas con edades comprendidas entre los 45 y 70 años. Las variables de eficacia evaluadas de forma recurrente en la literatura consultada incluyeron la atrofia vulvovaginal, la dispareunia, el prurito y la sequedad, así como herramientas estandarizadas de medición como el Índice de Salud Vaginal (VHI), el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI) y la monitorización del pH vaginal.

Al analizar el corpus documental, se observa un consenso respecto a la superioridad del ácido hialurónico inyectable frente a terapias hormonales. Los resultados se pueden desglosar en las siguientes dimensiones:

Los estudios ^(9,15) coinciden en una reducción significativa de la sequedad vaginal y el prurito. Específicamente, el ensayo multicéntrico de 2025 ⁽⁷⁾ reportó una mejoría clínica notable ya a las 12 semanas, la cual se mantuvo constante en el seguimiento a largo plazo de 52 semanas ⁽⁹⁾.

En concordancia con los estudios ^(7,9) referidos anteriormente existe una duración del efecto clínico comprobado tras una sola aplicación; así como, hasta 52 semanas, quedando evidencia que los resultados fueron sostenidos durante varios meses posteriores a la aplicación, siendo notorio la

regeneración tisular y satisfacción de las pacientes.

La efectividad del ácido hialurónico inyectable permanece en su capacidad para actuar de forma estructural en la submucosa vaginal. Además, se ha demostrado con una intervención que se logra una mejoría sostenida de la FSFI y la VHI hasta por 52 semanas, lo que sugiere una remodelación profunda del epitelio atrófico^(6,7,9). El uso de ácido hialurónico inyectable apuntó la evidencia clínica hacia la mejora de los VHI y a la FSFI desde las 12 semanas de su infiltración^(6,15,16).

En la revisión sistemática se destacó que el ácido hialurónico inyectable es particularmente eficaz en la reducción de la dispareunia al mejorar la elasticidad del introito vaginal. En este sentido, se ha reportado que la aplicación intradérmica de estas sustancias potencia la regeneración tisular y la síntesis de colágeno⁽⁸⁾, presentan un perfil de seguridad óptimo y resultados clínicos alentadores en el manejo integral de diversas patologías, entre la que se menciona el SGM^(8,16).

El ácido hialurónico inyectable alcanza niveles de eficacia similares a los estrógenos vaginales, consolidándose como una alternativa no hormonal de primera línea^(9,15).

La síntesis de la evidencia analizada sugiere que el ácido hialurónico inyectable representa un avance significativo en la medicina regenerativa ginecológica. A diferencia de las terapias hormonales, que actúan mediante la activación de receptores de estrógenos, el ácido hialurónico inyectable restaura la arquitectura vaginal a través de un mecanismo puramente estructural y bioestimulador^(6,8).

Este factor es de vital importancia para las pacientes con antecedentes de cáncer hormono-dependiente, quienes frecuentemente presentan un SGM severo exacerbado por los tratamientos oncológicos (quimioterapia o inhibidores de la aromatasas) y para quienes el estrógeno tópico sigue siendo motivo de debate en términos de seguridad^(9,16).

Los resultados de diferentes autores refuerzan la viabilidad de esta opción no hormonal, demostrando que la satisfacción de la paciente y la remisión de síntomas no dependen exclusivamente de la suplementación estrogénica^(6,9). Al no existir absorción sistémica, el ácido hialurónico inyectable

elimina el riesgo de proliferación endometrial o activación de células mamarias, ofreciendo un margen de seguridad superior en poblaciones de alto riesgo^(15,16).

Asimismo, otros investigadores han reportado la durabilidad de los efectos observados y los beneficios hasta por un año^(7,9), lo que sugiere una ventaja costo-efectiva frente a fármacos de uso tópico de tipo geles o cremas empleada diariamente, los cuales requieren una adherencia constante por parte de la paciente y ofrecen resultados superficiales y transitorios. La transición de una terapia paliativa (cremas) a una reconstructiva (inyecciones) permite, no solo tratar el síntoma, sino restaurar la integridad del ecosistema vulvovaginal⁽¹⁵⁾.

Los hallazgos de esta revisión respaldan el uso del ácido hialurónico inyectable como una alternativa no hormonal robusta, eficaz en el manejo del SGM. Sus beneficios clínicos parecen comparables con otras terapias no hormonales y resultan particularmente relevantes en mujeres con contraindicación al uso de estrógenos^(4,7). Desde esta perspectiva, existen evidencias de la efectividad de la terapéutica del ácido hialurónico inyectable en el SGM y la restauración fisiológica real de la mucosa⁽¹⁵⁾.

Se espera que se continúen realizando investigaciones con mayor rigor metodológico con fines de generar y consolidar protocolos para la atención clínica. Por otra parte, emplear otros diseños con terapias combinadas que representen una línea de investigación prometedora que requiere mayor evidencia clínica.

CONCLUSIONES

Desde la perspectiva de la ginecología regenerativa en la revisión documental, se concluye:

- El ácido hialurónico inyectable es una alternativa terapéutica eficaz, segura y de fácil ejecución para el abordaje del SGM, con efectos secundarios mínimos y una alta tasa de satisfacción clínica.
- Bajo la perspectiva regenerativa, su aplicación no solo aminora la sintomatología, sino que logra una restauración estructural y funcional de la mucosa vulvovaginal, promoviendo la síntesis de colágeno y la microvascularización.
- El tratamiento se traduce en una mejora significativa y duradera de la salud sexual y el

bienestar general, consolidándose como una opción de primera línea para pacientes con contraindicaciones para terapias hormonales.

- La revisión bibliográfica de los últimos cinco años (2021–2026) valida un cambio de paradigma hacia la medicina de precisión, donde la bioestimulación proactiva del tejido es el eje central de los resultados exitosos en mujeres posmenopáusicas.

- Se demostró la relevancia del método bibliográfico para justificar el acervo de documentos científicos, en el que se resaltó la regeneración tisular y la funcionalidad sexual en mujeres sintomáticas posmenopáusicas, cuyos resultados fueron en su mayoría coincidentes y pertinentes con la evaluación previa realizada a las pacientes.

RECOMENDACIONES

A la luz de los hallazgos obtenidos en esta revisión documental, se proponen las siguientes recomendaciones para fortalecer el uso del ácido hialurónico (AH) inyectable en el ámbito ginecológico:

- Considerar el uso del ácido hialurónico inyectable como una herramienta terapéutica estandarizada dentro de la ginecología regenerativa, dado su perfil de seguridad y durabilidad.

- Desarrollar guías clínicas que unifiquen los criterios de aplicación, especificando el volumen óptimo de ácido hialurónico inyectable (en mililitros) y la profundidad de la infiltración en la lámina propia, con el fin de garantizar la reproducibilidad de los resultados positivos observados en los ensayos clínicos ^(6,7).

- Fortalecer la educación y el asesoramiento clínico sobre el SGM, informando a las pacientes sobre la disponibilidad de alternativas regenerativas que no solo mitigan el síntoma (como los lubricantes), sino que restauran la funcionalidad vulvovaginal, mejorando así la calidad de vida y la salud sexual en la etapa posmenopáusica.

- Fomentar nuevas investigaciones clínicas que evalúen protocolos combinados con otras tecnologías regenerativas y ampliar la divulgación de estas opciones no hormonales entre la población posmenopáusica para garantizar un abordaje integral de su salud sexual.

- Promover el abordaje multidisciplinario en oncología, dando a conocer por diversos medios la alta eficacia y seguridad del ácido hialurónico

inyectable como alternativa no hormonal ⁽⁹⁾, se recomienda su integración formal en los protocolos de cuidados paliativos y calidad de vida para sobrevivientes de cáncer, facilitando el acceso a esta terapia en unidades de oncología ginecológica.

- Promover la educación continua de los especialistas en el uso de herramientas de medición objetiva, como el Índice de Salud Vaginal (VHI) y el pH vaginal, para asegurar un monitoreo riguroso de la evolución clínica de la paciente y evitar la subjetividad en la evaluación de la eficacia.

REFERENCIAS

1. Portman DJ, Gass ML. Vulvovaginal Atrophy Terminology Consensus Conference Panel. Genitourinary syndrome of menopause: new terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society for the Study of Women's Sexual Health and the North American Menopause Society. *Menopause*. 2014;21(10):1063–8. Doi: 10.1097/GME.0000000000000329.

2. Kingsberg SA, Wysocki S, Magnus L, Krychman ML. Vulvar and vaginal atrophy in postmenopausal women: findings from the Revive (Real Women's Views of Treatment Options for Menopausal Vaginal Changes) survey. *J Sex Med*. 2013; 10 (7): 1790–9. Doi: 10.1111/jsm.12190.

3. North American Menopause Society. Management of symptomatic vulvovaginal atrophy. *Menopause*. 2020; 27(8): 976–992.

4. Palacios S. Hyaluronic acid in the management of postmenopausal vaginal atrophy: from moisturizer to mucosal regenerator, *Gynecological Endocrinology*. 2025. 41:1, 2545368. Doi: 10.1080/09513590.2025.2545368 <https://doi.org/10.1080/09513590.2025.2545368> .

5. Omar S, Elmulla K, AboKhadr N, Badawy AA, Ramadan EN, Hassouna AM, *et al*. Comparable Efficacy of Submucosal Platelet-Rich Plasma and Combined Platelet-Rich Plasma Noncrosslinked Hyaluronic Acid Injections in Vulvovaginal Atrophy: A Cancer Survivorship Issue. *Journal Of Women S Health*. 2023 ;32(9): 1006–20. <https://doi.org/10.1089/jwh.2023.0144> .

6. Angelucci M, Frascani F, Franceschelli A, Lusi A, Garo ML. Efficacy of intradermal hyaluronic acid plus polynucleotides in vulvovaginal atrophy: a pilot study. *Climacteric*. 2022; 25(5): 490–496. Doi: 10.1080/13697137.2022.2052840.

7. Marchand Lamiraud F, Bensmail H, Martín C, Pelckmans S, Cha'ban F, Siboni Frisch A, *et al*. Inyección de ácido hialurónico para el tratamiento de los síntomas

- de atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas: un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo de 12 semanas. *Maturitas*. 2025; 197: 108264. Doi: 10.1016/j.maturitas.2025.108264.
8. Agrawal S, La Pier Z, Nagpal S, Oot A, Friedman S, Hade EM, *et al*. Randomized, pilot trial comparing vaginal hyaluronic acid to vaginal estrogen for the treatment of genitourinary syndrome of menopause. *Menopause*. 2024; 31(9): 750-755. Doi: 10.1097/GME.0000000000002390.
9. Bensmail H, Marchand Lamiraud F, Martin C, Pelckmans S, Cha'ban F, Siboni Frisch A, *et al*. Hyaluronic acid injection to treat symptoms of vulvovaginal atrophy and improve sexual function in postmenopausal women: A 52-week long-term follow-up. *Maturitas*. 2025; 201:108687. Doi: 10.1016/j.maturitas.2025.108687.
10. Ragy S, Kahky HE, Elfakkar NM, Mohamed SA, El-Husseiny RM. Injection of hyaluronic acid versus platelet rich plasma for treatment of vulvovaginal atrophy in post-menopausal females. *Arch Dermatol Res*. 317, 305. 2025. <https://doi.org/10.1007/s00403-025-03820-z>.
11. González M, Méndez O. Terapias combinadas con AH y láser en SGM. *Rev Lat Ginecol Regenerativa*. 2024; 4(2): 54-61.
12. Moccia F, Pentangelo P, Ceccaroni A, Raffone A, Losco L, Alfano C. Injection Treatments for Vulvovaginal Atrophy of Menopause: A Systematic Review. *Aesthetic Plast Surg*. 2023; 47(6): 2788-2799. Doi: 10.1007/s00266-023-03550-5.
13. Iaconisi G, Lunetti P, Gallo N, Cappello AR, Fiermonte G, Dolce V, *et al*. Hyaluronic Acid: A Powerful Biomolecule with Wide-Ranging Applications—A Comprehensive Review. *International Journal of Molecular Sciences*. 2023; 24(12): 10296. <https://doi.org/10.3390/ijms241210296>
14. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, *et al*. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*. 2021; 29; 372: n71. Doi: 10.1136/bmj.n71.
15. Caruso S, Cianci A, Vitale SG, *et al*. Injectable hyaluronic acid for vulvovaginal atrophy. *J Sex Med*. 2021; 18(2): 313-321.
16. Moccia F, Pentangelo P, Ceccaroni A, Raffone A, Losco L, Alfano C. Injection Treatments for Vulvovaginal Atrophy of Menopause: A Systematic Review. *Aesthetic Plast Surg*. 2023; 47(6): 2788-2799. Doi: 10.1007/s00266-023-03550-5.
17. Nappi RE, Palacios S, Panay N, Particco M, Krychman ML. Vulvar and vaginal atrophy in four European countries: Evidence from the European REVIVE Survey. *Climacteric*. 2016; 19: 188-97.
18. Motlani V, Motlani G, Pamnani S, Sahu A, Acharya N. Endocrine changes in postmenopausal women: A comprehensive view. *Cureus*, 2024; 16(1): e51866. <https://doi.org/10.7759/cureus.51866>
19. Yarış S, Yetgin M.K, Agopyan A, Kasımay Ö, Gedikbaşı A, Demirci H. *et al*. Impact of high-intensity interval training on bone metabolism and the metabolic and hormonal profiles of postmenopausal women. *Istanbul Medical Journal*; 2025; 26(1): 5. <https://doi.org/10.4274/imj.galenos.2024.08505>.
20. Palacios S, Nappi RE, Bruyniks N, Particco M, Panay N; EVES Study Investigators. The European Vulvovaginal Epidemiological Survey (EVES): Prevalence, symptoms and impact of vulvovaginal atrophy of menopause. *Climacteric* 2018; 21:286-95.
21. Carton F, Malatesta M. Nanotechnological Research for Regenerative Medicine: The Role of Hyaluronic Acid. *International Journal of Molecular Sciences*. 2024; 25(7): 3975. <https://doi.org/10.3390/ijms25073975>.
22. Chang W, Chen L, Chen K. The bioengineering application of hyaluronic acid in tissue regeneration and repair. *International Journal of Biological Macromolecules*. 18 de mayo de 2024; 270: 132454. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.132454>.
23. Espitia De La Hoz F, Neyro JL, Cano Salazar LM, Corrales Cano M, Corrales Cano J. Ginecología regenerativa: ¿cómo vamos hoy? *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2026; 4(1): 69-78. Doi: 10.5281/zenodo.17517767.
24. Gaviria J. El impacto de la ginecología regenerativa en la calidad de vida de las pacientes y su crecimiento en América Latina. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2025; 3(1): 9-10. Doi: 10.5281/zenodo.14053959

Cómo citar este artículo.

Sierra Alfonso M, González Javier Y, Valdez L, Torres J, Hernández J, Renaud A. Efectividad del ácido hialurónico inyectable en el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia: una perspectiva desde la ginecología regenerativa. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2026; 4(2):117-125. Doi: 10.5281/zenodo.20678444